

XALQARO TARBIYA MODELLARINING TA'LIM-TARBIYA TIZIMIGA SAMARALI TA'SIR MEXANIZMLARI

K.A.Karimov

Qori Niyoziy nomidagi TPMI bo'lim mudiri, p.f.d., dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20003074>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada xalqaro ta'lim-tarbiya modellarining mazmun-mohiyati hamda ularning O'zbekiston ta'lim tizimiga moslashuvi (transformatsiyasi) jarayoni tahlil qilinadi. Shuningdek, ilg'or xorijiy tajribalarni milliy qadriyatlar asosida joriy etishning nazariy va amaliy jihatlari yoritiladi.*

***Kalit so'zlar:** xalqaro ta'lim, tarbiya modeli, transformatsiya, kompetensiya, innovatsiya, milliy qadriyatlar, integratsiya.*

Tarbiya maqsadi – davlat, jamiyat va har bir fuqaro manfaatlarini amalga oshirishga qaratilgan davlat maqsad va vazifalarining tarkibiy qismidir. Shuningdek, davlat inson hayoti va faoliyatiga, fuqarolarning milliy tarbiyasiga hissa qo'shadigan qoidalar va qoidalarni joriy qiladi.

Darhaqiqat, tarbiya o'z mazmun mohiyatiga ko'ra ijtimoiy – pedagog hodisa sifatida tarixiy, ma'naviy – ma'rifiy tajriba bilan xulq – odob me'yorlari, axloqiy – huquqiy qoidalar hamda ma'naviy qadriyatlar avloddan avlodga o'tib kelishiga xizmat qiladi va shunday bo'lib qoladi. U odamni inson va shaxs bo'lib shakllanishini, uni ijtimoiylashuvini ro'yobga chiqaradigan hamda taminlaydigan omil hisoblanadi.

Bugungi globallashuv sharoitida ta'lim-tarbiya tizimlari o'rtasidagi integratsiya jarayoni tobora kuchayib bormoqda. Xalqaro miqyosda sinovdan o'tgan ilg'or pedagogik modellarni milliy ta'lim tizimiga joriy etish orqali ta'lim sifatini oshirish muhim strategik yo'nalish hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasida ham so'nggi yillarda ta'lim tizimini modernizatsiya qilish jarayonida xalqaro tajribaga keng e'tibor qaratilmoqda.

Xalqaro ta'lim-tarbiya modellari turli mamlakatlarning pedagogik tajribasi asosida shakllangan bo'lib, quyidagi asosiy yo'nalishlarni o'z ichiga oladi:

Finlyandiya modeli – o'quvchi shaxsiga erkinlik berish, stresssiz ta'lim muhiti yaratish;

Yaponiya modeli – intizom, jamoaviylik va axloqiy tarbiyaga urg'u berish;

AQSh modeli – individuallik va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish;

Janubiy Koreya modeli – yuqori akademik natijalar va mehnatsevarlikni shakllantirish.

Mazkur modellarning har biri o'ziga xos pedagogik yondashuv va qadriyatlarga asoslanadi.

Tarbiya - ijtimoiy ehtiyojlarga muvofiq bolani shaxs sifatida shakllantirish jarayonini maqsadli va tizimli boshqarish (N.E. Kovalyov); - ixtisoslashtirilgan pedagogik nuqtayi nazardan qaralsa, tarbiya - bu shaxsning jamiyat ichidagi munosabatlari, xususiyatlari, fazilatlarini, e'tiqodlari va xatti-harakatlariga qasddan ta'sir qilish jarayoni va natijasidir (Yu.K.Babanskiy).

Tarbiya - A.V.Petrovskiy ta'riflaganidek, shaxsning rivojlanishi uchun zarur shartsharoitlarni ta'minlovchi aniq parametrlar, tushunchalar, tamoyillar va qadriyatlarni shakllantirishga qaratilgan tizimli va maqsadli ta'sir sifatida ta'riflanadi. Kengroq ijtimoiy kontekstda tarbiya jamiyatning shaxsga umumiy ta'sirini o'z ichiga oladi.

A.V.Mudrik ta'kidlaganidek, bolalarda ularning yaxlit rivojlanishiga hissa qo'shadigan fazilatlar va e'tiqodlar tizimini shakllantirish jarayoni va harakatlar tizimidir. Ijtimoiy

markazlashgan nuqtayi nazarga asoslangan an’anaviy pedagogik yondashuv hamda shaxsni shakllantiruvchi, ijtimoiylashuvga yordam beradigan faoliyatlar jamlanmasi. Ushbu yondashuvning asosiy maqsadi shaxsni maksimal ijtimoiy foydalilik nuqtayi nazaridan jamiyatga integratsiya qilishdir. Binobarin, ta’lim maqsadi shaxsni har tomonlama va har tomonlama barkamol rivojlantirish, tashqi me’yorlarga muvofiq holda qabul qilinadi. Bundan tashqari, pedagogikaning yana bir bo‘limida gumanistik g‘oyalarning paydo bo‘lishi yangi tarbiya paradigmasini ishlab chiqishga yordam berdi, bu bolani faol o‘rganish subyekti sifatida yangi nuqtayi nazarga urg‘u beradi.

Ya.A. Komenskiy “Tarbiyaning maqsad va vazifalari, uning ahamiyati, amalga oshirish yo‘llari shaxsning jamiyatdagi mavqeiga qarab belgilanishi kerak”, “Tarbiya insonni shakllantiradigan va takomillashtiruvchi uyg‘un jarayondir”.

Komenskiy ta’lim maqsadini quyidagi asosiy elementlarga ajratgan:

- insonga hamma narsani bilish – “ilmiy bilim”;
- narsalarni va o‘zini o‘zlashtirish – “axloq”;
- Xudoga sig‘inish, obyektlar – “diniy ta’lim”;
- jismoniy salomatlik – “jismoniy tarbiya”.

Xulosa. Xalqaro ta’lim-tarbiya modellarining O‘zbekiston ta’lim tizimiga transformatsiyasi — bu murakkab, ammo zarur jarayondir. Ushbu jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun xorijiy tajribani tanqidiy tahlil qilish va uni milliy xususiyatlar bilan uyg‘unlashtirish talab etiladi. Natijada zamonaviy, raqobatbardosh va milliy qadriyatlarga asoslangan ta’lim tizimini shakllantirish mumkin bo‘ladi.

Adabiyotlar ro‘yhati

1. Sh.Mirziyoyev “Ijtimoiy barqarorlikni ta’minlash, muqaddas dinimizning sofligini asrash – davr talabi”// videoselektor yig‘ilishidagi nutq. – 15-iyun, 2017-yil.
2. Abdulla Avloniy" Turkiy Guliston yoxud axloq" O‘zbekiston milliy ensiklapediyasi ,Toshkent 2004.-96 b.
3. Abdurahmon Jomiy "Milliy tarbiya darslik" Toshkent 2019. 171 b
4. Yuldoshev, Utkir, and Uktamjon Jumankuziyev. "Opredele niye vedumix pedagogicheski x zakonovernostey i osnovopolagayumix prinsipov formirovaniya informatsionnoy kultury detey shkolnogo vozrasta." *Obshchestvo i innovatsii* 2.5/S (2021): 68-76.
5. Mansurjonovich, J. M., and Y. S. Sattorovich. “Maxsus izlamalardan foydalanish ta’lim jarayonini tashkil etishning muhim avtozyatlari”. *Ochiq kirish ombori* 4.3 (2023): 126-133.